

ЭКСТРЕМАЛ КАМ ВАЗНЛИ ЧАҚАЛОҚЛАРДА ИММУН ТИЗИМИ АЪЗОЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ.

**Раджапов Адилбек Анварбекович.,
Каримов Расулбек Хасанович.,
Матчанов Жахонгир Русланович.,
Атамуратов Сухроббек Равшанович.**
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали.

Мавзунинг долзарблиги: Дунёда муддатидан олдин туғилган ўта кичик вазнли (1001 гр.гачам) чақалоқлар ўлимининг хозирги пайтда ривожланаётган давлатларда жуда юқори кўрсаткичи йил сайин ошиб бормоқда. АҚШ ва Европада перинатал патологияларда муддатидан олдин экстремал кам вазнда туғилган чақалоқларда ўлим кўрсакичи 1000 туғруққа 12-14 тани ташкил этса, Россия Федерациясида 14-17 тани, МДХ давлатлари ва Ўрта Осиёда ушбу кўрсаткич, 30-67 тани ташкил этиб, летал кўрсаткич ўртача 41-75% ни ташкил этади. Ўрта Осиё давлатлари ичида, экстремал тана вазни билан туғилиш юқори бўлган давлат бу, Туркменистон давлати (1000 туғруққа 72,3 тани), Тожикистони жануби шарқий вилоятлари (1000та туғруққа 64 тани) ва Ўзбекистонни жануби шарқий худудлари, жумладан Хоразм вилоятида (1000 та туғруққа 38,7 та) ҳисобланади. Жумладан, мамлакатимизда 2022 йилда жами йил давомидаги туғруқларни ўртача, 1,2% ни ташкил этди (121мингтани), перинатал патологияларни бир қисми кўринишда қабул қилиниб, она бола муҳофазасини таъминлашда муҳим ҳисобланади. Ҳар бир давлатнинг иқтисодий, сиёсий ва тиббий ислохатларини баҳолашда муҳим ҳисобланиб, БССТ 2022 йил маълумотларига кўра, демографик кўрсаткичларни баҳолаш учун асосий мезон ҳисобланади.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида экстремал кам тана вазни билан туғилган чақалоқлар тимуси ва регионар лимфа тугунларини морфологик ўзгаришлари.

Олинган натижалар: изланишлар давомида жорий йил давомида Республика патологик анатомия марказига олиб борилган кам вазнли 20 нафар чақалоқнинг аутопсия натижаларига кўра 5 нафарида тимус тўлиқ ривожланмаганлиги, яъни гипоплазия, 4 нафарида тимусдаги кортикал ва медуляр зоналарининг камайиши, 3 нафарида тимус фолликуляр структураларининг сусайиши, 4 нафарида лимфа тугунларида лимфоид фолликуляр етишмовчилиги, 4 нафарида лимфа тугунларида фагоцитик хужайралар сонининг ошиши кузатилди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, экстремал кам вазни чақалоқларда иммун тизимини яхши ишлаши учун онанинг хомиладорликгача ва хомиладорлик даврида витамин ва минераллар қабулини таъминлаш, сурункали касалликларни олдини олиш, юқумли касалликлардан химоя қилиш, стерсс, мунтазам шифокор назоратида бўлиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ ЭКСПЕРТИЗА БЮРОСИ, ХОРАЗМ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ). *Молодые ученые*, 2(3), 15-16.
2. Ражапов Адилбек Анварбекович, Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камилловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович. (2025). БОШ МИЯ ТУГРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(9), 25–27.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14599032>
3. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ПНЕВМОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ЎЛИМ САБАБЛАРИ. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 3(1), 197-201.
4. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023). ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 114-117).
5. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., & Рузметова, Д. Т. (2023, August). ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 1, pp. 10-12).
6. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).